

AXLOQ TUZATISH ISHLARI TARIQASIDAGI JAZO TUSHUNCHASI VA UNI IJRO ETISHNING AHAMIYATI

Xalilov Doniyor Abdulazzat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jazoni ijro etish faoliyati kafedrasini o'qituvchisi.

Muxammadqulov Shohruhbek Erkin o'g'li

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi Kiberxavfsizlik bo'limi xodimi.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8162872>

ARTICLE INFO

Received: 12th July 2023

Accepted: 18th July 2023

Online: 19th July 2023

KEY WORDS

Axloq tuzatish ishlari, Probatsiya xizmati, jamg'arma, ish joyi, jazoni o'tashdan ozod qilish asosi, tahlil, talablar.

ABSTRACT

Mualliflar mazkur maqolada axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazo tushunchasi, uning muddatlari, xalqaro tajriba, jazoni ijro etish faoliyati, pul tushumlarini undirish qoidalari, probatsiya xizmati hisobidan chiqarish asoslari yoritib berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida: "Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurashish, ularga yo'l qo'ymaslik, jinoyatga jazo albatta muqarrar ekani to'g'risidagi qonun talablarini amalda ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rishimiz zarur"ligini¹ ta'kidlaganlaridek, jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan u axloqan tuzalishi va yangi jinoyat sodir etishining oldini olish uchun zarur hamda yetarli bo'ladigan jazo tayinlanishi yoki boshqa huquqiy ta'sir chorasini qo'llanilishi kerak.

Zero, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 7-moddasi (Insonparvarlik prinsipi)da belgilanganidek, jinoyat sodir etgan shaxsga davlat tomonidan qo'llaniladigan jinoiy jazo turi u sodir etgan qilmishning xususiyati va ijtimoiy xavfliligi darajasidan kelib chiqib sudning hukmi bilan tayinlanadi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida belgilangan shunday jazolardan biri axloq tuzatish ishlari jazosi bo'lib, ushbu jazo asosan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarning sanksiyasida hamda kamdan-kam og'ir jinoyatlarning sanksiyasida belgilangan². Bu esa axloq tuzatish ishlari jazosining jazo tizimida belgilangan boshqa jazolarga nisbatan alohida o'ringa ega ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi JKning 46-moddasiga asosan axloq tuzatish ishlari – shaxs ish

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи // URL:<http://uza.uz/uz/posts/erkin-va-farovon-demokratik-zbekiston-davlatini-mard-va-olizh-14-12-2016> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.11.2020).

² Санаев Б. Ахлоқ тuzатиш ишлари жазоси: миллий ва хорижий қонунчилик // Ҳуқуқий тадқиқотлар. – Tashkent, 2017. –No 6. –Б. 112-122.

haqining o'n foizidan o'ttiz foizigacha miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda uni mehnatga majburan jalb qilishdan iborat.

Sud amaliyotida axloq tuzatish ishlari jazosi jinoyatchi shaxslarga nisbatan ko'p qo'llaniladigan jinoiy jazo turlaridan biri hisoblanadi.

Xususan, Probatsiya xizmatining shu turdagi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan mahkumlardan 2019 yilda 37,6 foizini, 2020 yilda 35,2 foizini, 2021 yilda 37,7 foizini, 2022 yilda 40,8 foizini axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazoga hukm (ajrim) qilingan shaxslar hisobga olinganligida ko'rishimiz mumkin³.

Mazkur jazoning mohiyati shundaki, jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxs jamiyatdan ajralmagan holda majburiy mehnatga jalb qilish orqali avvalgi ish joyida va doimiy yashash joyida mehnat jamoasi yordamida tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish orqali jazoning o'talishi ta'minlanadi⁴.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining jinoyat qonunchiligida axloq tuzatish ishlari jazosining nomi, mohiyati bir xil tarzda belgilangan bo'lsa-da, biroq, tayinlanadigan shaxslar doirasi, mahkumga nisbatan belgilangan cheklovlar va boshqa jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi.

Xususan, Rossiya Federatsiyasi⁵, Ozarbayjon⁶, Armaniston⁷, Qozog'iston⁸, Qirg'iziston⁹, Gruziya¹⁰ kabi davlatlar jinoyat qonunchiligida axloq tuzatish ishlari jazosini qo'llash natijasida 5 foizdan 20 foizgacha mahkumning daromadidan davlat foydasiga ushlab qolinadigan pul miqdori nazarda tutilgan bo'lsa, Ukraina¹¹ jinoyat qonunchiligida 10 foizdan 20 foizigacha, Belarusiya¹² jinoyat qonunchiligida 10 foizdan 25 foizigacha, Tojikiston¹³ jinoyat qonunchiligida 10 foizdan 30 foizigacha belgilangan.

³ O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Probatsiya xizmatining 2019-2022 yil yakuni bo'yicha hisoboti.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шах (Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашр. 2016 йил 1 ноябрда бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) умумий қисм // М.Рустамбоев. –Тошкент: «Адолат», 2016, –Б. 351.

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/ (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

⁶ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики // URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=32718499#pos=0;0 (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

⁷ Уголовный кодекс Республики Армения // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472 (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

⁸ Уголовный кодекс Республики Казахстан // URL: <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

⁹ Уголовный кодекс Кыргызской Республики // URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

¹⁰ Уголовный кодекс Грузии // URL: https://www.legislationline.org/download/id/8541/file/Georgia_CC_2009_amOct2019_ru.pdf (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

¹¹ Уголовный кодекс Украины // URL: <https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/> (электрон манбара мурожаат қилинган вақт: 23.01.2023).

¹² Уголовный кодекс Республики Беларусь // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984 (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

¹³ Уголовный кодекс Республики Таджикистан // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325&pos=58;-50#pos=58;-50 (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

Axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazo sudning hukmi (ajrimi)ga muvofiq mahkumning o'z ish joyida yoki Probatsiya xizmati tomonidan belgilab bergan boshqa joylarda o'taladi. Mahkum doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan taqdirda hukmning ijrosi hukm chiqarilgan joydagi Probatsiya xizmati zimmasiga yuklanadi. Mehnatga layoqatli voyaga yetmaganlar o'z ish joyida jazoni o'taydi, ular hech qayerda ishlamas Probatsiya xizmatining yo'llanmasiga asosan yashash joyidagi korxonalar, muassasa va tashkilotlarga jazoni ijro etish uchun yuboriladi.

Probatsiya xizmati mahkumni aholi bandligiga ko'maklashish markazlari orqali ishga yo'llanma berish asosida ishga joylashtiradi. Sababi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 fevraldagi "Ichki ishlar organlari probatsiya xizmati faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 84-son qarorining 2-ilovasiga muvofiq mahkumlarni ish bilan ta'minlash, ularning oila a'zolarini qo'llab quvvatlash, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'rgatish, kasbga o'rgatish vaqtida belgilangan tartibda subsidiya berish, mahkumlar uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini tashkil etish, haq to'lanadigan jamoat va mavsumiy ishlarga jalb etish choralarini ko'rish aholi bandligiga ko'maklashish markazlarining vazifasi hisoblanadi.

Jazo mehnat faoliyati bilan bog'liqligi sababli mehnat qonunchiligiga asosan imtiyoz va kafolat berilgan ayrim toifadagi shaxslarga nisbatan mazkur jazo turi sudlar tomonidan tayinlanmaydi¹⁴. Ularga pensiya yoshiga to'lgan (60 yoshdan oshgan erkaklar, 55 yoshdan oshgan ayollar); 16 yoshga to'lmagan; mehnatga qobiliyatsiz (belgilangan tartibda birinchi, ikkinchi guruh nogironi deb topilgan); homilador va uch yoshgacha bolasi bor ayollar; uch yoshgacha bo'lgan bolani farzandlikka olgan yoki unga nisbatan vasiy bo'lgan shaxslar kiradi.

Mahkumlarning mehnat haqi qonunchilik bilan belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan oz bo'lishi mumkin emas. Ish haqidan ushlab qolgan pul miqdorini naqd pul shaklida to'lash taqiqlanadi. Axloq tuzatish ishlari jazosini o'tashdan kelib tushadigan ushlanmalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15 aprel 2022 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi PQ 207-sonli qaroriga asosan 2023-yil 1 yanvardan 100 foizi Probatsiya xizmatini rivojlantirish jamg'armaga kelib tushadi¹⁵.

Ayni shu mablag'lar Probatsiya xizmatining xodimlarini rag'batlantirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, qo'shimcha kiritilgan shtat birliklarini ta'minlash, shuningdek mahkumlarning kasbiy tayyorgarligi bo'yicha tadbirlarni tashkil etishga sarflanadi.

Jinoyat-ijroiya kodeksining mahkumning ish haqidan chegirib qolish tartibi to'g'risidagi 31-moddasida axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazoga hukm qilingan mahkumlarning chegirmalari asosiy ish joyidagi ish haqining barcha turidan ushlab qolinishi nazarda tutilgan. Mehnat qonunchiligiga asosan ish joylari quyidagi ikki guruhga ajratiladi:

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006 yildagi 3 fevraldagi "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"gi 1-son qarori // URL:<https://lex.uz/docs/1455976> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 10.04.2023).

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15 aprel 2022 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi PQ 207-sonli qarori // URL:<https://lex.uz/uz/docs/5959905> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 12.01.2023).

1. asosiy ish joyi – O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 81-moddasiga muvofiq ish beruvchi tomonidan xodimning mehnat daftarchasi yuritiladigan tashkilot;

2. o‘rindoshlik asosida ishlash joyi – xodimning o‘zining asosiy ishini bajarishidan tashqari asosiy ishidan bo‘sh vaqtida mehnat shartnomasi asosida boshqa haq to‘lanadigan ishni bajarishi¹⁶.

Shu nuqtai nazardan, mahkumlarning oylik ish haqidani undirib qolish faqat uning asosiy ish joyidagi maoshiga qaratiladi.

Shuningdek ish haqlari tarkibiy jihatdan ikki qismdan asosiy ish haqi va qo‘shimcha ish haqidani iborat¹⁷. Ish haqining asosiy qismini tashkil qiluvchi tarif stavkalari va mansab okladlari markazlashgan tartibda tasdiqlanadi, oldindan belgilangan fondlar hisobidan to‘lanadi va mahkum ishlaydigan ish joyining foydasiga bog‘liq bo‘lmaydi. Aynan mahkumlarning maoshidan ushlab qolish asosiy ish haqiga qaratiladi. Mukofot, ustama va boshqa to‘lovlar ish haqining qo‘shimcha qismini tashkil qilib, ushbu foydadan mahkumlarning jazosi uchun chegirma ushlab qolinmaydi.

Mahkumlarning ish haqidani davlat foydasiga ushlab qolinayotgan pullarni korxonaga, muassasa va tashkilot ma‘muriyati har oyda oylik ish haqi beriladigan kuni Yagona g‘azna hisob varag‘idagi axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxslarning ish haqidani ushlab qolingani daromadlar bo‘yicha shaxsiy g‘azna hisob varag‘iga o‘tkaziladi hamda to‘lov hujjatlari bilan birgalikda ushlab qolingani ajratmalar haqida hisob-kitob ma‘lumotnomasini Probatsiya xizmatiga yuboradi.

Probatsiya inspektori xodimlari mahkumlarning hisob varaqalari bo‘yicha oyma-oy ish haqidani ushlab qolingani pul chegirmalarning tushganligini “UzASBO” dasturiy majmuasi orqali Yagona g‘azna hisob varag‘iga kirim qilingani mablag‘lar bilan solishtirib boradi hamda mahkumlarning ish haqidani ushlab qolingani chegirmalar o‘z vaqtida o‘tkazilmaganligi aniqlangan hollarda darhol undirish choralarini ko‘radi.

Mahkumlarni ish haqidani to‘g‘ri va o‘z vaqtida chegirib qolinishini hamda chegirib qolingani ajratmalarni davlat foydasiga o‘tkazilishini ta‘minlamagan, shu bilan birga ularning ishlagani davri, oyligi va chegirib qolingani ajratmalar to‘g‘risidagi hisob-kitob ma‘lumotnomasini doimiy ravishda noto‘g‘ri yoki o‘z vaqtida bermagan hollarda Probatsiya xizmati tegishli aybdor mansabdor shaxslarga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortish choralarini ko‘radi¹⁸.

Axloq tuzatish ishlari olti oydan uch yilgacha muddatga, voyaga yetmaganlarga nisbatan bir oydan bir yilgacha tayinlanadi. Jazoni ijro etish muassasalarida ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tayotgan mahkumlarning jazosi yengilrog‘i bilan ya‘ni axloq tuzatish ishlari jazosiga

¹⁶ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 18 oktabrdagi “O‘rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 297-son qarori // [URL:https://lex.uz/docs/2070161](https://lex.uz/docs/2070161) (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 25.01.2023).

¹⁷ Богданова М.С., Сорокина И.В., Некоторые проблемы реализации трудовых прав граждан в Российской Федерации. Юрист. 2001г. №9. 59 с.

¹⁸ O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 27 iyul 2017 yildagi “Muayyan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash tariqasidagi jazolarning ijrosini tashkil etish hamda shartli hukm qilingani shaxslar ustidan nazoratni amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi 157-son buyrug‘i // [URL:https://lex.uz/docs/3323415](https://lex.uz/docs/3323415) (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 26.01.2023).

almashtirilgan taqdirda yuqoridagi tayinlangan jazo muddatining maksimal muddatdan ham ko'proq bo'lishi mumkin.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining jinoyat qonunchiligida axloq tuzatish ishlari jazosining qo'llanish muddatlari turlicha. Jumladan, Gruziya (JK 45-m.) va Armaniston (JK 56-m.)da axloq tuzatish ishlari jazosini o'tash muddati bir oydan ikki yilgacha, Rossiya Federatsiyasi (JK 50-m.), Ozarbayjon (JK 49-m.), Qozog'iston (JK 43-m.), Tojikiston (JK 52-m.)da ikki oydan ikki yilgacha, Belarus (JK 52-m.) va Ukraina (JK 57-m.)da olti oydan ikki yilgacha, Qirg'iziston (JK 46²-m.)da uch oydan uch yilgacha muddatga tayinlanadi.

Axloq tuzatish ishlari muddati mahkum ishlagan va uning ish haqidan ushlab qolingan davr mobaynidagi yillar, oylar va kunlar bilan hisoblanadi. Mahkum ishlab bergan kunlar miqdori sud tomonidan belgilangan jazo muddatining har oyiga to'g'ri keladigan ish kunlari miqdoridan kam bo'lmasligi kerak. Agar mahkum ana shu miqdordagi ish kunlarini ishlab bermagan bo'lsa va ishlanmagan kunlarni jazo muddatiga qo'shib hisoblash uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksida belgilab qo'yilgan asoslar bo'lmasa, axloq tuzatish ishlarini o'tash mahkum belgilangan ish kunlari miqdorini to'liq ishlab berguniga qadar davom etadi.

Jazoni o'tash muddati korxonada, muassasa, tashkilot ma'muriyati Probatsiya xizmatidan xabarnoma olgan kundan, boshqa joylarda o'taladigan axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxslar uchun esa, ular jazoni o'tash uchun yuborilgan korxonada, muassasa yoki tashkilotda ish boshlagan kundan boshlanadi.

Mahkum ishlagan, ammo qonunga muvofiq uning ish haqi saqlanib turgan vaqt, shuningdek mahkum ishsiz deb topilgan vaqt axloq tuzatish ishlarini o'tash muddatiga qo'shib hisoblanadi.

Jazoni o'tash muddatiga quyidagilar qo'shib hisoblanmaydi:

- qonun hujjatlariga muvofiq vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to'lanmaydigan kasallik vaqti;
- qamoq tariqasidagi ma'muriy jazoni o'tash vaqti, boshqa jinoyat sodir etganligi munosabati bilan qamoqda saqlangan vaqt.

Xorijiy davlatlar jinoyat-ijroiya qonunchiligida axloq tuzatish ishlari jazosining o'talishini nazorat qiluvchi organlar ham turlicha belgilanganligini kuzatish mumkin. Masalan, Ozarbayjon jazoning mahkum tomonidan o'talishi sud ijrochisi tomonidan, Ukraina axloq tuzatish ishlari jazosini nazoratini probatsiya organi tomonidan, Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya, Armaniston, Qozog'iston Respublikalarida esa, jazoni ijro etish inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilishi belgilab berilgan¹⁹.

Axloq tuzatish ishlari tariqasidagi jazoning ijrosi qonuniy kuchga kirgan sud hukmiga (ajrimiga) muvofiq amalga oshiriladi. Sud hukmlari (ajrimlari) ijroga kelgan kundan boshlab 10 kunlik muddatdan kechikmasdan ijro qilinadi.

Axloq tuzatish ishlari jazosini nazorat qiluvchi Probatsiya xizmatining majburiyatlari quyidagilardan iborat:

- axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxslarni ro'yxatga oladi;

¹⁹ Рузиев И. Хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигида ахлоқ тuzатиш ишлари жазосининг тартибга солиниши // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 138-144.

- ✓ mahkumga jazoni o'tashning tartibi va shartlarini tushuntiradi;
- ✓ boshqa joylarda o'taladigan axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxslarni ishga jo'natadi;
- ✓ mahkumlar tomonidan jazoni o'tash shartlariga rioya etilishini tekshiradi;
- ✓ mahkum ishlaydigan korxonalar, muassasa va tashkilot ma'muriyati tomonidan hukm talablari ijro etilishini tekshiradi;
- ✓ mahkumni qidirib topish yuzasidan dastlabki tadbirlarni o'tkazadi, zarur materiallarni tayyorlaydi va tegishli xizmatga oshiradi;
- ✓ axloq tuzatish ishlarini boshqa joylarda o'tayotgan shaxslar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish uchun ruxsatnoma berish masalasini ko'rib chiqadi²⁰.

Korxonalar, muassasa, tashkilot ma'muriyatining hukmni ijro etish borasidagi majburiyatlari quyidagilardan iborat:

- ✓ axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxslarning ish haqidan to'g'ri va o'z vaqtida chegirib qolinishini hamda chegirib qolingan summa davlat foydasiga o'tkazilishini ta'minlash;
- ✓ mahkumga nisbatan qo'llanilgan rag'batlantirish va intizomiy jazo choralari haqida, uning jazoni o'tashdan bo'yin tovlayotgani, boshqa ishga o'tkazilganligi yoki u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinganligi haqida ichki ishlar organini xabardor etish²¹.

Axloq tuzatish ishlari jazosiga hukm (ajrim) qilingan mahkumlarning majburiyatlariga quyidagilar kiradi:

- ✓ hukm talablarini bajarish;
- ✓ Probatsiya xizmatiga mazkur jazoni o'tash bilan bog'liq bo'lgan hujjatlarni taqdim etish;
- ✓ yashash va ish joyidagi o'zgarishlar yoki mehnat shartnomasi bekor qilinganligi haqida Probatsiya xizmatini xabardor qilish;
- ✓ chaqiruvga binoan Probatsiya xizmatida hozir bo'lishga majbur²².

Mahkum chaqiruvga binoan hozir bo'lmagan taqdirda u belgilangan tartibda majburan keltirilishi mumkin. Probatsiya xizmatining majburiy keltirish to'g'risida chiqarilgan qarorining ijrosini hududiy profilaktika inspektori ijro etadi²³.

Mahkum jazoni o'tash muddati mobaynida Probatsiya xizmatining yozma ruxsatisiz korxonalar, muassasa va tashkilotlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishi taqiqlanadi. Agar, Probatsiya inspektori mehnat shartnomasini bekor qilishiga ruxsatnoma berishni rad etgan taqdirda mahkum yuqori turuvchi mansabdor shaxsga yoki sudga shikoyat qilishi mumkin.

²⁰ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi // [URL:https://lex.uz/docs/-163629](https://lex.uz/docs/-163629) (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

²¹ O'sha manba.

²² O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi // [URL:https://lex.uz/docs/-163629](https://lex.uz/docs/-163629) (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 23.01.2023).

²³ O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 27 iyul 2017 yildagi "Muayyan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash tariqasidagi jazolarning ijrosini tashkil etish hamda shartli hukm qilingan shaxslar ustidan nazoratni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida"gi 157-son buyrug'i // [URL:https://lex.uz/docs/3323415](https://lex.uz/docs/3323415) (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 26.01.2023).

Mahkum sababsiz axloq tuzatish ishlari muddatining jami bo'lib o'ndan bir qismidan ko'prog'ini o'tashdan bo'yin tovlagan bo'lsa jazoning o'talmagan qismini og'irrog'iga almashtirish masalasida sudga taqdimnoma kiritish mumkin bo'ladi.

Sababsiz mahkumning jazodan bo'yin tovlashini uch holatda uchratishimiz mumkin, birinchi holatda mahkum jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab yashiringan, ikkinchi holatda ishga joylashish uchun yo'llanma olgan, biroq sababsiz ishga joylashmagan, uchinchi holatda mahkum ishlaydi, biroq o'zining salbiy harakatlariga ko'ra ishdan bo'shatiladi yana qayta o'z ish joyiga yoki boshqa ishga tiklanadi lekin umumiy muddatning o'ndan bir qismida ishsiz bo'ladi.

Yuqoridagi holatlarga yo'l qo'yilganida, Probatsiya xizmati o'talmagan jazo muddatni ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirish masalasida JKning 46-moddasi 4-qismiga asosan sudga taqdimnoma kiritadi. Taqdimnoma sud tomonidan ko'rib chiqilib, qanoatlantirilgan taqdirda axloq tuzatish ishlari jazosining o'talmagan muddatining bir kunini ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoning bir kuniga tenglashtirib almashtiradi. voyaga yetmagan shaxslarga esa axloq tuzatish ishlarining har uch kunini ozodlikni cheklashning yoki ozodlikdan mahrum qilishning bir kuniga tenglashtirgan holda hisoblanib almashtiriladi.

Axloq tuzatish ishlari jazoni o'tash vaqtida mahkum mehnatga yaroqsiz bo'lib qolsa yoxud pensiya yoshiga yetgan bo'lsa shuningdek homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqsa, Probatsiya xizmatining taqdimnomasiga ko'ra sud tomonidan JKning 75-moddasiga asosan jazoni o'tashdan butunlay ozod qilinadi²⁴.

Mahkum quyidagi holatlarda jazodan ozod qilinib, probatsiya xizmati hisobdan chiqariladi:

- sud hukmi bilan belgilangan jazo muddati o'tab bo'linganda;
- amnistiya akti qo'llanishi yoki afv etilishi munosabati bilan;
- boshqa jazo turiga o'zgartirilganda;
- jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinganda;
- jazoning o'talmagan qismi yengilroq jazo bilan almashtirilganda;
- sud hukmi bekor bo'lganda;
- qonun hujjatlarida belgilangan boshqa asoslarda.

Yuqoridagi hollardan tashqari quyidagi hollarda ham mahkumlar Probatsiya xizmati hisobidan chiqariladi:

- yashash joyini o'zgartirganligi sababli Probatsiya xizmati hududidan tashqariga chiqib ketgan shaxslar;
- axloq tuzatish ishini o'tashdan qasddan bo'yin tovlaganligi uchun ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilgan shaxslar;
- yangi jinoyat sodir etganligi uchun boshqa jazoga hukm qilingan mahkumlar;
- vafot etgan mahkumlar.

Quyidagi hujjatlar mahkumlarni hisobdan chiqarishga asos bo'ladi:

²⁴ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // [URL:https://lex.uz/docs/111453](https://lex.uz/docs/111453) (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 15.01.2023)

- jazo muddatini o'tab bo'lganlar uchun axloq tuzatish ishi jazosini o'tagan vaqtdagi oylik ish haqidan ushlab qolingani pul miqdorlari to'g'risidagi hisob-kitob ma'lumotlari;
- amnistiya qarori qo'llanilganligi haqidagi sud ajrimi;
- afv etilganlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining afv etish to'g'risidagi farmonini ijro etish haqida Ichki ishlar vazirligining topshirig'i;
- hukmning bekor qilinishi, boshqa jazo turiga o'zgartirilishi, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinishi yoki jazoning o'talmagan qismi yengilroq jazo bilan almashtirilishi to'g'risidagi sudning ajrimi yoki qarori nusxasi;
- yashash joyini o'zgartirib, jazolarni ijro etish inspeksiyasi hududidan tashqariga chiqib ketganligi sababli tegishli jazolarni ijro etish inspeksiyasidan hisobvaraqlar va shaxsiy yig'ma jildni olinganligi haqidagi tasdiqnomasi.
- yangi jinoyat sodir etgan mahkumlarga nisbatan hukm nusxasi va hukm qonuniy kuchga kirganligi to'g'risidagi sud farmoyishi;
- vafot etganlarga nisbatan, vafot etganligi haqidagi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qiluvchi organlarning ma'lumotnomasi.

Mahkumning ish haqidan ushlab qolib, korxonasi, muassasa va tashkilot tomonidan ushlab qolingani mablag'larning o'tkazib berilishi kechiktirilganligi mahkumning hisobdan chiqarishga to'sqinlik qilishi mumkin emas. Bunday mahkumlarni shaxsiy yig'ma jildlari va hisobvaraqlari korxonasi, muassasa va tashkilot tomonidan ushlab qolingani mablag'larning o'tkazib berilishi to'liq amalga oshirilmaguncha nazoratga olinadi.

Mahkumning hisobdan chiqarilgan kuni va asosi haqida uning hisobvaraqlariga, axloq tuzatish ishiga hukm qilingan shaxslarning hisob hujjatlariga tegishli ma'lumot kiritiladi. Mahkumning jazoni o'tashdan ozod etilganligi haqida shu kunning o'zida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga ma'lum qilinishi yozma ma'lumot beriladi hamda ushbu ma'lumot nusxasi mahkumning shaxsiy yig'ma jildida saqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 78-moddasi 1-qismi "v" bandiga asosan axloq tuzatish ishlari tarzidagi jazo o'talganidan keyin bir yil o'tgach, shaxsning sudlanganlik holati tugallangan hisoblanadi.

Xulosa qilib, axloq tuzatish ishlari jazosi mahkumning jamiyatdan ajratilmagan holda ijro etilishi, jinoyat sodir etgan shaxsning nisbatan faqatgina sud hukmi bilan tayinlanishi, jazoning mahkum sudlanganiga qadar ishlab kelgan ish joyi yoki jazo ijrosini nazorat qiluvchi organlar belgilab beradigan joyda o'tashi, shuningdek ish haqining o'n foizidan o'ttiz foizigacha bo'lgan miqdori davlat daromadi hisobiga ushlab qolinishidir.

References:

1. Халилов Д., Омирбаев Е. Пробация хизматининг назоратидаги шахсларга ижтимоий-хуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик фаолияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 36-40.

2. Халилов Д., Амиров Б. Пробация хизматининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишдаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 144-162.
3. Халилов Д. А. Пробация хизмати томонидан ижро этиладиган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазонинг ўзига хос хусусиятлари //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 8-12.
4. Халилов Д. А. Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашуви //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 12-15.
5. Халилов Д., Бердимўминов Ҳ. Озодликни чеклаш жазосини ижро этиш бўйича халқаро тажриба //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-51.
6. Халилов Д., Иброхимов А. Озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг умумий таълим ва касб-ҳунар ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 389-396.